

News on the mechanism of prime numbers.

Dante Servi

Abstract

In this article I have included two images with which I compare the distribution of prime numbers, with two versions of the same mechanism capable of achieving it (the first starting from a circle and a square of the same size, the second from 0 and 1) ; the first uses graphical tools, the second arithmetic calculations.

The graphic version highlights that it is a cyclical mechanism of infinite growth; uses circles, squares and arcs; thanks to the arches it does not require any apparent calculations.

The version that uses arithmetic calculations derives from the graphical version; it is just as efficient but less fluid.

I think that in this article you can find further arguments in favor of the prime number mechanism that I have developed; a further novelty, I refer you to the conclusions.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

Introduction to the comparison represented in the two images.

The basis is provided by the graphic version of the mechanism, in the squares I have inserted the numbers corresponding to the distance from 0 of their position (natural order of the numbers); the unit of measurement is the diameter of the circle, equal to the side of the square.

In the circles you can find prime numbers that have already performed their function or composite numbers, the latter are represented with a number followed by an "x", the number indicates the first of the divisors; the purpose of indicating the first divisors is to highlight how they are distributed and how the information is transmitted.

For the first three cycles inside the squares are the number 1 followed by prime numbers; starting from the fourth cycle there will also be numbers in the squares that will be composed.

The graphic mechanism manages the circles and squares, it does not take care of the content.

The arithmetic calculations (which I have included in the images) use, at each new cycle, all the numbers contained in the squares present in the previous sequence and the value of the length of the same sequence; it can be seen that the numbers present in the squares all contribute to the good functioning of the mechanism.

I called "combined sequences" [Sc≤p] the ensembles of circles and squares resulting at the end of each graph cycle; (p) is the "consolidated" prime number as it is present at the beginning of the cycle in the second square.

I called "L" the quantity of the elements that make up the "combined sequence"; since the size of each element is unitary, "L" is the length of the "combined sequence".

I started my research on prime numbers (with an immediately graphic approach) in June 2020, at first I used "X" and "-" to distinguish the positions corresponding to a prime number and its multiples, from other numbers; "combining" the "X" and the "-" generated by 3 to those generated by 2 I saw that the new sequence of "X" and "-" was always repeated the same until I "combined" the previous sequence with the "X" and the "-" generated by the next prime number.

The fact seemed important to me and I called "basic sequence" [Sc≤p] the sequence of "X" and "-" which could be repeated indefinitely; later "X" and "-" became a circle and an empty space, then replaced by the square.

In order to be able (at the end of 2020) to focus on the graphic mechanism, I first had to understand that each sequence had to start with a circle and a square (0 and 1); in the meantime I had renamed them "combined sequences".

This short story to say that the sets that I call "combined sequences" always necessarily begin with the same two elements (which find correspondence in 0 and 1) from which all the "combined sequences" derive.

The pictures follow.

The image represents the first three cycles of the prime number mechanism; I used two different tools in order to compare them.

The graphic tool uses circles, squares and arcs, does not manage numbers and does not require apparent calculations, the other tool manages numbers using the appropriate calculations; I explain the rules of the graphic tool in the article.

Each cycle requires two phases which I have combined in the graphic version; I believe that with the union of the two phases the mechanism is represented correctly, the alternative would be the representation of the succession of steps.

The two phases carry out one the "replicas" and the other the "consolidations"; both phases are carried out in successive steps which take place in parallel, therefore at each step a replica and a new arch for each type and length.

With reference to the graphic version, it is noted that each cycle ends when the "consolidation" arcs intercept the second square (if present); the square is transformed into a circle and the arcs disappear.

I point out that the "temporary situations" which I call "combined sequences" $[Sc \leq p]$ capture a moment of infinite growth, which corresponds to the end of the cycle on which attention was paid.

Meaning of the symbols.

$\textcircled{p}$ --> Consolidated positions with step (0 1), contain prime numbers.

$\boxed{n}$ --> Unconsolidated positions.

$\textcircled{nx}$ --> Consolidated positions with step (n), or to be the replica of consolidated positions in previous cycles, contain composite numbers.

Basic sequence $[S1] L=1$

This is the only sequence that is not symmetrical with respect to the line that passes through its half.

It is noted that the first square is the only one among those intercepted by the arcs not to be transformed into a circle.

It is noted that the consolidations always respect the symmetry of each new "combined sequence".

New "combined sequence" $[Sc \leq 5] L=30$

The image represents the fourth cycle of the prime number mechanism; I used two different tools, with the aim of comparing them.

Starting from $[Sc \leq 7]$ not all squares (in the final part) contain prime numbers, however their function does not change.

I had to break the whole into seven parts; first see the previous image and the article in which they are inserted.

Rules for the graphic version of the mechanism.

- The first of all the sets is constituted by a circle and a square tangent to each other, the side of the square is equal to the diameter of the circle; diameter and side therefore correspond to the unit of measurement.

Note: The first of all the sets is the only one that is not "combined" and also the only one that does not have a symmetrical distribution of the circles and squares with respect to a central element; that is missing.

- Each cycle uses the previous set to make a larger one; the new set is made using strictly the information present in the previous set.

Note: All subsequent sets that will result at the end of each cycle will be characterized by the symmetrical distribution of the circles and squares with respect to the central element; the initial circle and square, the rules of the mechanism and the symmetry guarantee the possibility of an infinite series of cycles.

- Each cycle is carried out through two parallel and simultaneous phases, each phase is carried out in parallel and simultaneous steps.
- The first phase has the function of "replicating", starting from the second step, the previous set.
- The second phase has the function of identifying the second squares.

Note: In the first and second cycle only one second square is identified, in the following cycles a second square will be identified at the same time by all the arcs passing under the series of circles and squares.

- With the first step, for both phases, arcs are simply generated.
 - (First phase) an arc connects the first circle with the last, passing over the existing succession of circles and squares.
 - (Second phase) each square is connected by an arc to the first circle; these arcs pass under the succession of circles and squares.

Note: This has laid the foundation for the next steps.

- At each new step, a "replica" of the starting set is made and at the same time another identical to itself is added to the existing arcs.

Note: The new arc passing through the succession of circles and squares indicates and verifies that a replica of the previous set has been performed; the new arches passing under the succession of circles and squares look for the second square.

- The cycle ends with the step in which at least one of the second squares is intercepted; the instant the second squares are intercepted, they turn into circles and the arcs disappear.

What "combined sequences" can anticipate.

The anticipations I am talking about concern the numbers, the squares but also the length of the "combined sequences".

- For each "combined sequence" it is always possible to obtain the numerical version from the graphic version and vice versa.
- Having a "combined sequence" available, it is possible to find out which of the numbers present in the squares will later be composed, just apply the Eratosthenes sieve to the numbers in the squares, as follows.
I multiply the number contained in the second square by itself and then by the numbers present in the following squares, avoiding unnecessarily exceeding the value of the number contained in the last square.
I also perform the same operation for the numbers contained in the subsequent squares until the product of the number by itself exceeds the value of the number contained in the last square.
It may happen that the second number used for the product is a composite number; it does not seem to me that this is foreseen by the sieve of Eratosthenes but, it is normal in the mechanism of the prime numbers that I am describing and the result confirms its validity.

- The length of the next "combined sequence" can be known in advance by multiplying the length (L) by the number present in the second square (prime number that will be consolidated in the next cycle).
- The number of positions that will be "consolidated" in the next cycle corresponds to the number of squares in the "combined sequence".
- The number of squares that can be found in the next "combined sequence" can be calculated by multiplying the number of squares by the number in the second square minus 1 (subtracting the consolidations from the replicas).

Examples: [S1] → Q₁=1 [Sc≤2] → Q₂=1x(2-1)=1 [Sc≤3] → Q₃=1x(3-1)=2 [Sc≤5] → Q₅=2x(5-1)=8
 [Sc≤7] → Q₇=8x(7-1)=48 [Sc≤11] → Q₁₁=48x(11-1)=480 ...

- The ratio between the number of positions that are "consolidated" in the cycle and the length (L) of the new set corresponds to the ratio between the total of the infinite composite numbers of which (p) is destined to be the first divisor, and the total of the infinite positive integers; being infinite values, the ratio represents the trend (where (p) is the consolidated prime number in the cycle).

Examples: [S1] → 0/L₁=0/1 [Sc≤2] → Q₁/L₂=1/2 [Sc≤3] → Q₂/L₃=1/6 [Sc≤5] → Q₃/L₅=2/30
 [Sc≤7] → Q₅/L₇=8/210 [Sc≤11] → Q₇/L₁₁=48/2310 ...

- The ones I indicate below are not the only possible positions but are the ones that can be identified more easily; I am referring to the positions in which pairs of possible twin primes can be found.

The mechanism of prime numbers proposes the same three situations in all the infinite "combined sequences" that follow [Sc≤3]; these situations concern the nine central elements but also the first and last two elements.

The three parts therefore represent any combined sequence "starting from [Sc≤5].

Recalling that the "combined sequences" are temporary situations, we can see in the central part two pairs of possible twin primes; to find them in even very large "combined sequences" it is sufficient to have a series of consecutive prime numbers, and from these calculate a value of (L).

From the value of (L) its half is then calculated and 2 and 4 must be added to this.

Calling (p?) The possible prime number, the four simple formulas are:

$$p? = L/2 - 4 \quad p? = L/2 - 2 \quad p? = L/2 + 2 \quad p? = L/2 + 4$$

As regards the initial and final parts, already Euclid he had discovered that by taking the product of a series of consecutive primes, one could find a prime number evidently larger than those used; just add but also subtract 1 from the result of the product.

I do not know that Euclid had discovered the "combined sequences", however, thanks to what I am describing, the reasons why he was right appear evident, but not always.

Wanting to show the positions in which to find pairs of possible twin primes, while remaining within the "combined sequence" chosen, I have to give up the positions indicated by Euclid; the latter are highlighted precisely by being excluded, as well as by being between a final and an initial "replica".

Starting from the value of (L) already used, we need the prime number following the largest of those used to calculate (L); we therefore have the information necessary to simulate the useful parts, the "replicas" that create the next "combined sequence" and therefore a much greater number of positions, in which to find pairs of possible twin primes.

The following image reuses the three parts of the "combined sequence" with the addition of two replicas of the same; I limited the replicas to two (creating a "combined sequence" that does not exist) to have a readable image.

Unlike the previous one, this image represents a typical "combined sequence" before "consolidation"; the reason is to repeat how as a result of the "replicas" an ever increasing number of pairs of possible twin prime numbers are generated.

The number (ncpp) of pairs of possible twin primes that is created at each new "combined sequence", can be calculated with the following formula.

$$ncpp = 3 \times p - 1 \quad (p) \text{ is the prime number that will be "consolidated" in the cycle in question.}$$

$$\text{For } [Sc \leq 101] \quad (p) = 101 \quad \rightarrow \quad ncpp = 3 \times 101 - 1 = 302$$

The "consolidation" phase that I had suspended will transform many of these possible primes into composite numbers and so will the "consolidations" of several future cycles; despite this it never happens that all these possible primes are "consolidated" as compounds, I don't even think that none of the pairs of possible twin primes remain.

Here are the positions that I have identified in $[Sc \leq 11]$ by simulating the replicas of $[Sc \leq 7]$ and that I have verified with PARI/GP.

PARI/GP is a program created (with the help of volunteers) by "Institut de Mathématiques de Bordeaux" and is made available free of charge to anyone who wishes to download it.

$isprime(210/2-4) = 1$	$isprime(210+210*2-1) = 0$	$isprime(210/2+210*5+2) = 0$	$isprime(210/2+210*8-4) = 0$
$isprime(210/2-2) = 1$	$isprime(210+210*2+1) = 1$	$isprime(210/2+210*5+4) = 0$	$isprime(210/2+210*8-2) = 1$
$isprime(210/2+2) = 1$	$isprime(210/2+210*3-4) = 0$	$isprime(210+210*5-1) = 1$	$isprime(210/2+210*8+2) = 1$
$isprime(210/2+4) = 1$	$isprime(210/2+210*3-2) = 1$	$isprime(210+210*5+1) = 0$	$isprime(210/2+210*8+4) = 1$
$isprime(210-1) = 0$	$isprime(210/2+210*3+2) = 0$	$isprime(210/2+210*6-4) = 1$	$isprime(210+210*8-1) = 1$
$isprime(210+1) = 1$	$isprime(210/2+210*3+4) = 1$	$isprime(210/2+210*6-2) = 0$	$isprime(210+210*8+1) = 0$
$isprime(210/2+210-4) = 1$	$isprime(210+210*3-1) = 1$	$isprime(210/2+210*6+2) = 1$	$isprime(210/2+210*9-4) = 0$
$isprime(210/2+210-2) = 1$	$isprime(210+210*3+1) = 0$	$isprime(210/2+210*6+4) = 0$	$isprime(210/2+210*9-2) = 1$
$isprime(210/2+210+2) = 1$	$isprime(210/2+210*4-4) = 1$	$isprime(210+210*6-1) = 0$	$isprime(210/2+210*9+2) = 1$
$isprime(210/2+210+4) = 0$	$isprime(210/2+210*4-2) = 0$	$isprime(210+210*6+1) = 1$	$isprime(210/2+210*9+4) = 1$
$isprime(210+210-1) = 1$	$isprime(210/2+210*4+2) = 1$	$isprime(210/2+210*7-4) = 1$	$isprime(210+210*9-1) = 1$
$isprime(210+210+1) = 1$	$isprime(210/2+210*4+4) = 0$	$isprime(210/2+210*7-2) = 0$	$isprime(210+210*9+1) = 0$
$isprime(210/2+210*2-4) = 1$	$isprime(210+210*4-1) = 1$	$isprime(210/2+210*7+2) = 0$	$isprime(210/2+210*10-4) = 0$
$isprime(210/2+210*2-2) = 1$	$isprime(210+210*4+1) = 1$	$isprime(210/2+210*7+4) = 1$	$isprime(210/2+210*10-2) = 1$
$isprime(210/2+210*2+2) = 0$	$isprime(210/2+210*5-4) = 1$	$isprime(210+210*7-1) = 0$	$isprime(210/2+210*10+2) = 1$
$isprime(210/2+210*2+4) = 0$	$isprime(210/2+210*5-2) = 1$	$isprime(210+210*7+1) = 0$	$isprime(210/2+210*10+4) = 0$

I colored green the positions where there are pairs of twin primes; it seems that there are more of them in the initial part, in any case they are found in 9 of the 32 possible positions.

The following are the central positions of $[Sc \leq 13]$, $[Sc \leq 17]$, $[Sc \leq 19]$, $[Sc \leq 23]$.

$isprime(30030/2-4) = 0$	$isprime(510510/2-4) = 1$	$isprime(9699690/2-4) = 0$	$isprime(223092870/2-4) = 0$
$isprime(30030/2-2) = 1$	$isprime(510510/2-2) = 1$	$isprime(9699690/2-2) = 1$	$isprime(223092870/2-2) = 1$
$isprime(30030/2+2) = 1$	$isprime(510510/2+2) = 0$	$isprime(9699690/2+2) = 0$	$isprime(223092870/2+2) = 0$
$isprime(30030/2+4) = 0$	$isprime(510510/2+4) = 1$	$isprime(9699690/2+4) = 0$	$isprime(223092870/2+4) = 0$

After [Sc≤23] I tried several other central positions of successive "combined sequences" without any more find pairs of twin primes; I then tried to search in the first replicas of [Sc≤23] and I immediately found a pair in the central positions of the second replica and another pair between the third and fourth replicas.

$\text{isprime}(223092870/2+223092870*2-4) = 1$ $\text{isprime}(223092870/2+223092870*2+2) = 0$ $\text{isprime}(223092870+223092870*3-1) = 1$
 $\text{isprime}(223092870/2+223092870*2-2) = 1$ $\text{isprime}(223092870/2+223092870*2+4) = 0$ $\text{isprime}(223092870+223092870*3+1) = 1$

It seems to me that simply looking in the central positions for "combined sequences" does not offer many positive results; I am convinced that there are infinite pairs of twin primes, but you have to look for them in all the positions I have indicated.

Riemann zeta function.

What I understand.

- Riemann used Euler's zeta function by transforming it into a complex function.
- Riemann sadly died before completing his studies on his version of the zeta function.
- The prime number theorem determines the mean distribution of prime numbers.
- The Riemann Hypothesis tells us about the deviation from the mean.
- Formulated in the Riemann document of 1859, the hypothesis states that all the "non-trivial" zeros of the zeta function are complex numbers with the real part $1/2$ (which therefore lie on a line which in the complex plane is parallel to the axis imaginary and passes in the middle between 0 and 1 of the real axis).
- According to a German mathematician who studied the original documents found, Riemann must have understood much more about primes than he was able to describe.

Conclusions.

I immediately believed in the mechanism that I developed at the end of 2020 and that I no longer had to modify; I have described it with various articles first on vixra.org and from May 2021 on zenodo.org; trying each time to improve the description and always add new topics.

Now I have a new argument that I believe to be strong, it is a definition and a consequent rule that the mechanism clearly respects; I apologize but I have decided that I will reveal this topic in the conclusions of the review [v2] of this article, which I intend to publish in the week starting on 23 January 2022.

In this version [v1] there are however enough arguments; I feel like making a strong statement.

The bond of the Riemann zeta function with prime numbers will prove stronger the more the function is in tune with the mechanism I have described.

The hypothesis of Riemann cannot be proved if one does not understand the reason for the position of the "non-trivial" zeros but also of the "trivial" zeros (I understand why my mechanism works).

This is the link that corresponds to this article <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844232>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

The mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

Novità sul meccanismo dei numeri primi.

Dante Servi

Abstract

In questo articolo ho inserito due immagini con le quali metto a confronto la distribuzione dei numeri primi, con due versioni dello stesso meccanismo in grado di realizzarla (la prima partendo da un cerchio ed un quadrato di uguale dimensione, la seconda da 0 e 1); la prima utilizza strumenti grafici, la seconda calcoli aritmetici.

La versione grafica evidenzia che si tratta di un meccanismo ciclico di crescita infinita; utilizza cerchi, quadrati ed archi; grazie agli archi non necessita di calcoli apparenti.

La versione che utilizza i calcoli aritmetici deriva dalla versione grafica; è altrettanto efficiente ma meno fluida.

Penso che in questo articolo si possono trovare ulteriori argomenti a favore del meccanismo dei numeri primi che ho messo a punto; una ulteriore novità la rimando alle conclusioni.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Introduzione al confronto rappresentato nelle due immagini.

La base è fornita dalla versione grafica del meccanismo, nei quadrati ho inserito i numeri corrispondenti alla distanza da 0 della loro posizione (ordine naturale dei numeri); l'unità di misura è il diametro del cerchio, uguale al lato del quadrato.

Nei cerchi si possono trovare i numeri primi che hanno già svolto la loro funzione oppure numeri composti, questi ultimi sono rappresentati con un numero seguito da una "x", il numero indica il primo dei divisori; lo scopo di indicare i primi divisori è quello di evidenziare come sono distribuiti e come viene trasmessa l'informazione.

Per i primi tre cicli all'interno dei quadrati si trovano il numero 1 seguito da numeri primi; a partire dal quarto ciclo saranno presenti nei quadrati anche numeri che risulteranno composti.

Il meccanismo grafico gestisce i cerchi ed i quadrati, non si occupa del contenuto.

I calcoli aritmetici (che ho inserito nelle immagini) utilizzano, ad ogni nuovo ciclo, tutti i numeri contenuti nei quadrati presenti nella sequenza precedente ed il valore della lunghezza della stessa sequenza; si può notare che i numeri presenti nei quadrati contribuiscono tutti al buon funzionamento del meccanismo.

Ho chiamato "sequenze combinate" [Sc≤p] gli insiemi di cerchi e quadrati risultanti alla conclusione di ogni ciclo grafico; (p) è il numero primo "consolidato" in quanto presente all'inizio del ciclo nel secondo quadrato.

Ho chiamato "L" la quantità degli elementi che costituiscono la "sequenza combinata"; essendo unitaria la dimensione di ogni elemento, "L" è la lunghezza della "sequenza combinata".

Ho iniziato la mia ricerca sui numeri primi (con un approccio da subito grafico) nel giugno del 2020, all'inizio utilizzavo "X" e "-" per distinguere le posizioni corrispondenti ad un numero primo ed i suoi multipli, dagli altri numeri; "combinando" le "X" ed i "-" generati da 3 a quelli generati da 2 ho visto che la nuova sequenza di "X" e "-" si ripeteva sempre uguale fino a quando non "combinavo" la sequenza precedente con gli "X" ed i "-" generati dal numero primo successivo.

Il fatto mi è sembrato importante ed ho chiamato "sequenza base" [Sc≤p] la sequenza di "X" e "-" che poteva essere replicata all'infinito; in seguito "X" e "-" sono diventati un cerchio ed uno spazio vuoto, poi sostituito dal quadrato.

Per poter arrivare (a fine 2020) a mettere a fuoco il meccanismo grafico, ho dovuto prima capire che ogni sequenza doveva iniziare con un cerchio ed un quadrato (0 e 1); nel frattempo le avevo rinominate "sequenze combinate".

Questo breve racconto per dire che gli insiemi che chiamo "sequenze combinate" iniziano sempre obbligatoriamente con gli stessi due elementi (che trovano corrispondenza in 0 e 1) dai quali tutte le "sequenze combinate" derivano.

Seguono le immagini.

L'immagine rappresenta i primi tre cicli del meccanismo dei numeri primi; ho utilizzato due strumenti diversi con lo scopo di metterli a confronto.

Lo strumento grafico utilizza cerchi, quadrati ed archi, non gestisce i numeri e non necessita di calcoli apparenti, l'altro strumento gestisce i numeri utilizzando gli opportuni calcoli; le regole dello strumento grafico le spiego nell'articolo.

Ogni ciclo necessita di due fasi che nella versione grafica ho unito; ritengo che con l'unione delle due fasi il meccanismo venga rappresentato in modo corretto, l'alternativa sarebbe la rappresentazione del susseguirsi dei passi.

Le due fasi realizzano una le "repliche" e l'altra i "consolidamenti"; entrambi le fasi si compiono per passi successivi che avvengono parallelamente, quindi ad ogni passo una replica ed un nuovo arco per ogni tipo e lunghezza.

Con riferimento alla versione grafica, si nota che ogni ciclo si conclude quando gli archi di "consolidamento" intercettano il secondo quadrato (se presente); il quadrato viene trasformato in cerchio e gli archi spariscono.

Evidenzio che, le "situazioni temporanee" da me denominate "sequenze combinate" $[Sc \leq p]$ catturano un momento della crescita infinita, il quale corrisponde alla fine del ciclo sul quale si è posta l'attenzione.

Significato dei simboli.

$\textcircled{P}$ --> Posizioni consolidate con passo (0 1), contengono i numeri primi.

$\boxed{n}$ --> Posizioni non consolidate.

$\textcircled{nx}$ --> Posizioni consolidate con passo (n) o per essere la replica di posizioni consolidate nei cicli precedenti, contengono numeri composti.

Sequenza base [S1] L=1

Questa è l'unica sequenza a non essere simmetrica rispetto alla linea che passa per la sua metà.

Si nota che il primo quadrato è l'unico tra quelli intercettati dagli archi a non essere trasformato in cerchio.

Si nota che i consolidamenti rispettano sempre la simmetria di ogni nuova "sequenza combinata".

Nuova "sequenza combinata" $[Sc \leq 5] L=30$

L'immagine rappresenta il quarto ciclo del meccanismo dei numeri primi; ho utilizzato due strumenti diversi, con lo scopo di metterli a confronto.

A partire da $[Sc \leq 7]$ non tutti i quadrati (nella parte finale) contengono numeri primi, non cambia però la loro funzione.

Ho dovuto spezzare l'insieme in sette parti; vedere prima la precedente immagine e l'articolo nel quale sono inserite.

Regole per la versione grafica del meccanismo.

- Il primo di tutti gli insiemi è costituito da un cerchio ed un quadrato tangenti fra di loro, il lato del quadrato è uguale al diametro del cerchio; diametro e lato corrispondono quindi all'unità di misura.

Nota: Il primo di tutti gli insiemi è l'unico a non essere "combinato" ed anche l'unico a non avere una distribuzione simmetrica dei cerchi e dei quadrati rispetto ad un elemento centrale; che manca.

- Ogni ciclo utilizza l'insieme precedente per realizzarne uno più grande; il nuovo insieme viene realizzato utilizzando rigorosamente le informazioni presenti nell'insieme precedente.

Nota: Tutti i successivi insiemi che risulteranno alla conclusione di ogni ciclo saranno caratterizzati dalla distribuzione simmetrica dei cerchi e dei quadrati rispetto all'elemento centrale; il cerchio ed il quadrato iniziali, le regole del meccanismo e la simmetria garantiscono la possibilità di una serie infinita di cicli.

- Ogni ciclo si realizza tramite due fasi parallele e contemporanee, ogni fase si realizza per passi paralleli e contemporanei.
- La prima fase, ha la funzione di "replicare", a partire dal secondo passo, l'insieme precedente.
- La seconda fase, ha la funzione di individuare i secondi quadrati.

Nota: Nel primo e nel secondo ciclo viene individuato un solo secondo quadrato, nei cicli successivi verrà individuato contemporaneamente un secondo quadrato da tutti gli archi passanti sotto la serie di cerchi e quadrati.

- Con il primo passo, per entrambi le fasi, vengono semplicemente generati degli archi.
 - (Prima fase) un arco collega il primo cerchio con l'ultimo, passando sopra la successione di cerchi e quadrati esistente.
 - (Seconda fase) ogni quadrato viene collegato tramite un arco al primo cerchio; questi archi passano sotto la successione di cerchi e quadrati.

Nota: In questo modo si sono poste le basi per i passi successivi.

- Ad ogni nuovo passo, viene effettuata una "replica" dell'insieme di partenza e contemporaneamente viene aggiunto agli archi esistenti un altro identico a se stesso.

Nota: Il nuovo arco passante sopra la successione di cerchi e quadrati indica e verifica che è stata eseguita una replica dell'insieme precedente; i nuovi archi passanti sotto la successione di cerchi e quadrati cercano il secondo quadrato.

- Il ciclo si conclude con il passo nel quale viene intercettato almeno uno dei secondi quadrati; nell'istante in cui vengono intercettati i secondi quadrati questi si trasformano in cerchi e gli archi spariscono.

Cosa possono anticipare le "sequenze combinate".

Le anticipazioni di cui parlo riguardano i numeri, i quadrati ma anche la lunghezza delle "sequenze combinate".

- Per ogni "sequenza combinata" è sempre possibile dalla versione grafica ottenere la versione numerica e viceversa.
- Avendo a disposizione una "sequenza combinata" è possibile scoprire quali dei numeri presenti nei quadrati risulteranno in seguito composti, basta applicare ai numeri nei quadrati il crivello di Eratostene, nel seguente modo. Moltiplico il numero contenuto nel secondo quadrato per se stesso e poi per i numeri presenti nei quadrati successivi, evitando di superare inutilmente il valore del numero contenuto nell'ultimo quadrato. La stessa operazione la eseguo anche per i numeri contenuti nei quadrati successivi fino a quando anche il prodotto del numero per se stesso supera il valore del numero contenuto nell'ultimo quadrato. Potrà succedere che il secondo numero utilizzato per il prodotto sia un numero composto; non mi sembra che questo sia previsto dal crivello di Eratostene ma, è normale nel meccanismo dei numeri primi che sto descrivendo ed il risultato ne conferma la validità.

- La lunghezza della “sequenza combinata” successiva si può conoscere in anticipo moltiplicando la lunghezza (L) per il numero presente nel secondo quadrato (numero primo che verrà consolidato nel prossimo ciclo).
- Il numero di posizioni che verranno “consolidate” nel ciclo successivo corrisponde al numero di quadrati presenti nella “sequenza combinata”.
- Il numero di quadrati che si potranno trovare nella “sequenza combinata” successiva si può calcolare moltiplicando il numero di quadrati per il numero presente nel secondo quadrato meno 1 (sottraggo alle repliche i consolidamenti).

Esempi: [S1] → Q₁=1 [Sc≤2] → Q₂=1x(2-1)=1 [Sc≤3] → Q₃=1x(3-1)=2 [Sc≤5] → Q₅=2x(5-1)=8
 [Sc≤7] → Q₇=8x(7-1)=48 [Sc≤11] → Q₁₁=48x(11-1)=480 ...

- Il rapporto tra il numero di posizioni che vengono “consolidate” nel ciclo e la lunghezza (L) del nuovo insieme, corrisponde al rapporto tra il totale degli infiniti numeri composti dei quali (p) è destinato ad essere il primo divisore, ed il totale degli infiniti numeri interi positivi; trattandosi di valori infiniti, il rapporto rappresenta la tendenza (dove (p) è il numero primo consolidato nel ciclo).

Esempi: [S1] → 0/L₁=0/1 [Sc≤2] → Q₁/L₂=1/2 [Sc≤3] → Q₂/L₃=1/6 [Sc≤5] → Q₃/L₅=2/30
 [Sc≤7] → Q₅/L₇=8/210 [Sc≤11] → Q₇/L₁₁=48/2310 ...

- Quelle che indico di seguito non sono le uniche posizioni possibili ma sono quelle individuabili più facilmente; mi riferisco alle posizioni nelle quali si possono trovare coppie di possibili numeri primi gemelli.

Il meccanismo dei numeri primi ripropone in tutte le infinite “sequenze combinate” che seguono [Sc≤3] le stesse tre situazioni; queste situazioni riguardano i nove elementi centrali ma anche i primi e gli ultimi due elementi.

Le tre parti rappresentano quindi una qualunque sequenza combinata” a partire da [Sc≤5].

Ricordando che le “sequenze combinate” sono situazioni temporanee, si possono notare nella parte centrale due coppie di possibili numeri primi gemelli; per trovarle in “sequenze combinate” anche molto grandi basta disporre di una serie di numeri primi consecutivi, e da questi calcolare un valore di (L). Dal valore di (L) si calcola quindi la sua metà ed a questa vanno tolti/aggiunti 2 e 4. Chiamando (p?) il possibile numero primo, le quattro semplici formule sono:

$$p? = L/2 - 4 \quad p? = L/2 - 2 \quad p? = L/2 + 2 \quad p? = L/2 + 4$$

Per quanto riguarda le parti iniziali e finali, già Euclide aveva scoperto che eseguendo il prodotto di una serie di numeri primi consecutivi si poteva trovare un numero primo evidentemente più grande di quelli utilizzati; basta sommare ma anche sottrarre 1 al risultato del prodotto.

Non mi risulta che Euclide avesse scoperto le “sequenze combinate” però, grazie a quello che sto descrivendo appaiono evidenti i motivi per i quali aveva ragione, ma non sempre.

Volendo mostrare le posizioni nelle quali trovare coppie di possibili numeri primi gemelli, rimanendo però all’interno della “sequenza combinata” scelta, devo rinunciare alle posizioni indicate da Euclide; queste ultime sono evidenziate proprio dall’essere escluse, oltre che dall’essere a cavallo tra una “replica” finale ed una iniziale.

Partendo dal valore di (L) già utilizzato, serve il numero primo successivo al più grande di quelli utilizzati per calcolare (L); abbiamo quindi le informazioni necessarie per simulare le parti utili, delle “repliche” che creano la “sequenza combinata” successiva e quindi un numero decisamente maggiore di posizioni, nelle quali poter trovare coppie di possibili numeri primi gemelli.

La seguente immagine riutilizza le tre parti di “sequenza combinata” con l’aggiunta di due repliche delle stesse; ho limitato a due le repliche (creando una “sequenza combinata” che non esiste) per avere un’immagine leggibile.

A differenza della precedente, questa immagine rappresenta una tipica “sequenza combinata” prima del “consolidamento”; il motivo è riproporre come per effetto delle “repliche” vengono generate un numero sempre crescente di coppie di possibili numeri primi gemelli.

Il numero (ncpp) di coppie di possibili numeri primi gemelli che viene creato ad ogni nuova “sequenza combinata”, si può calcolare con la seguente formula.

$$ncpp = 3 \times p - 1 \quad (p) \text{ è il numero primo che sarà "consolidato" nel ciclo in questione.}$$

$$\text{Per } [Sc \leq 101] \quad (p) = 101 \quad \rightarrow \quad ncpp = 3 \times 101 - 1 = 302$$

La fase di “consolidamento” che avevo sospesa trasformerà molti di questi possibili numeri primi in numeri composti e lo stesso faranno anche i “consolidamenti” di diversi cicli futuri; nonostante questo non succede mai che tutti questi possibili numeri primi vengono “consolidati” come composti, non credo nemmeno che non rimanga nessuna delle coppie di possibili numeri primi gemelli.

Ecco le posizioni che ho individuato in $[Sc \leq 11]$ simulando le repliche di $[Sc \leq 7]$ e che ho verificato con PARI/GP. PARI/GP è un programma realizzato (con l’aiuto di volontari) da “Institut de Mathématiques de Bordeaux” ed è messo a disposizione gratuitamente per chiunque lo desidera scaricare.

$isprime(210/2-4) = 1$	$isprime(210+210^*2-1) = 0$	$isprime(210/2+210^*5+2) = 0$	$isprime(210/2+210^*8-4) = 0$
$isprime(210/2-2) = 1$	$isprime(210+210^*2+1) = 1$	$isprime(210/2+210^*5+4) = 0$	$isprime(210/2+210^*8-2) = 1$
$isprime(210/2+2) = 1$	$isprime(210/2+210^*3-4) = 0$	$isprime(210+210^*5-1) = 1$	$isprime(210/2+210^*8+2) = 1$
$isprime(210/2+4) = 1$	$isprime(210/2+210^*3-2) = 1$	$isprime(210+210^*5+1) = 0$	$isprime(210/2+210^*8+4) = 1$
$isprime(210-1) = 0$	$isprime(210/2+210^*3+2) = 0$	$isprime(210/2+210^*6-4) = 1$	$isprime(210+210^*8-1) = 1$
$isprime(210+1) = 1$	$isprime(210/2+210^*3+4) = 1$	$isprime(210/2+210^*6-2) = 0$	$isprime(210+210^*8+1) = 0$
$isprime(210/2+210-4) = 1$	$isprime(210+210^*3-1) = 1$	$isprime(210/2+210^*6+2) = 1$	$isprime(210/2+210^*9-4) = 0$
$isprime(210/2+210-2) = 1$	$isprime(210+210^*3+1) = 0$	$isprime(210/2+210^*6+4) = 0$	$isprime(210/2+210^*9-2) = 1$
$isprime(210/2+210+2) = 1$	$isprime(210/2+210^*4-4) = 1$	$isprime(210+210^*6-1) = 0$	$isprime(210/2+210^*9+2) = 1$
$isprime(210/2+210+4) = 0$	$isprime(210/2+210^*4-2) = 0$	$isprime(210+210^*6+1) = 1$	$isprime(210/2+210^*9+4) = 1$
$isprime(210+210-1) = 1$	$isprime(210/2+210^*4+2) = 1$	$isprime(210/2+210^*7-4) = 1$	$isprime(210+210^*9-1) = 1$
$isprime(210+210+1) = 1$	$isprime(210/2+210^*4+4) = 0$	$isprime(210/2+210^*7-2) = 0$	$isprime(210+210^*9+1) = 0$
$isprime(210/2+210^*2-4) = 1$	$isprime(210+210^*4-1) = 1$	$isprime(210/2+210^*7+2) = 0$	$isprime(210/2+210^*10-4) = 0$
$isprime(210/2+210^*2-2) = 1$	$isprime(210+210^*4+1) = 1$	$isprime(210/2+210^*7+4) = 1$	$isprime(210/2+210^*10-2) = 1$
$isprime(210/2+210^*2+2) = 0$	$isprime(210/2+210^*5-4) = 1$	$isprime(210+210^*7-1) = 0$	$isprime(210/2+210^*10+2) = 1$
$isprime(210/2+210^*2+4) = 0$	$isprime(210/2+210^*5-2) = 1$	$isprime(210+210^*7+1) = 0$	$isprime(210/2+210^*10+4) = 0$

Ho colorato in verde le posizioni dove si trovano coppie di numeri primi gemelli; sembra che ce ne siano di più nella parte iniziale, in ogni caso si trovano in 9 delle 32 posizioni possibili.

Le seguenti sono le posizioni centrali di $[Sc \leq 13]$, $[Sc \leq 17]$, $[Sc \leq 19]$, $[Sc \leq 23]$.

$isprime(30030/2-4) = 0$	$isprime(510510/2-4) = 1$	$isprime(9699690/2-4) = 0$	$isprime(223092870/2-4) = 0$
$isprime(30030/2-2) = 1$	$isprime(510510/2-2) = 1$	$isprime(9699690/2-2) = 1$	$isprime(223092870/2-2) = 1$
$isprime(30030/2+2) = 1$	$isprime(510510/2+2) = 0$	$isprime(9699690/2+2) = 0$	$isprime(223092870/2+2) = 0$
$isprime(30030/2+4) = 0$	$isprime(510510/2+4) = 1$	$isprime(9699690/2+4) = 0$	$isprime(223092870/2+4) = 0$

Dopo [Sc≤23] ho provato diverse altre posizioni centrali di “sequenze combinate” successive senza più trovare coppie di numeri primi gemelli; ho poi provato a cercare nelle prime repliche di [Sc≤23] e ne ho subito trovato una coppia nelle posizioni centrali della seconda replica ed un'altra coppia a cavallo tra la terza e la quarta replica.

$isprime(223092870/2+223092870*2-4) = 1$ $isprime(223092870/2+223092870*2+2) = 0$ $isprime(223092870+223092870*3-1) = 1$
 $isprime(223092870/2+223092870*2-2) = 1$ $isprime(223092870/2+223092870*2+4) = 0$ $isprime(223092870+223092870*3+1) = 1$

Mi sembra che limitarsi a cercare nelle posizioni centrali delle “sequenze combinate” non offre molti risultati positivi; sono convinto che esistono infinite coppie di numeri primi gemelli, ma bisogna cercarle in tutte le posizioni che ho indicato.

Funzione zeta di Riemann.

Quello che ho capito.

- Riemann ha utilizzato la funzione zeta di Eulero trasformandola in una funzione complessa.
- Riemann è purtroppo morto prima di completare gli studi sulla sua versione della funzione zeta.
- Il teorema dei numeri primi determina la distribuzione media dei numeri primi.
- L'ipotesi di Riemann ci parla della deviazione dalla media.
- Formulata nel documento di Riemann del 1859, l'ipotesi afferma che tutti gli zeri "non banali" della funzione zeta sono numeri complessi con la parte reale $1/2$ (che si trovano quindi su una retta che nel piano complesso è parallela all'asse immaginario e passa a metà tra 0 e 1 dell'asse reale).
- Secondo un matematico tedesco il quale ha studiato i documenti originali trovati, Riemann doveva aver capito molto di più sui numeri primi di quanto è riuscito a descrivere.

Conclusioni.

Da subito ho creduto nel meccanismo che ho messo a punto a fine 2020 e che non ho più dovuto modificare; l'ho descritto con vari articoli prima su vixra.org e da maggio 2021 su zenodo.org; cercando ogni volta di migliorarne la descrizione ed aggiungere sempre nuovi argomenti.

Ora ho un nuovo argomento che ritengo forte, si tratta di una definizione e di una conseguente regola che il meccanismo rispetta in modo evidente; chiedo scusa ma ho deciso che questo argomento lo rivelerò nelle conclusioni della revisione [v2] di questo articolo, che ho intenzione di pubblicare nella settimana che inizia il 23 di gennaio 2022.

In questa versione [v1] ci sono comunque sufficienti argomenti; mi sento di fare un'affermazione forte.

Il legame della funzione zeta di Riemann con i numeri primi si rivelerà tanto più forte quanto più la funzione è in sintonia con il meccanismo che ho descritto.

Non si può dimostrare l'ipotesi di Riemann se non si capisce il motivo della posizione degli zeri “non banali” ma anche degli zeri “banali” (il motivo per il quale il mio meccanismo funziona io l'ho capito).

Questo è il link che corrisponde a questo articolo

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844232>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

The mechanism of prime numbers [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Dante Servi

Bressana Bottarone (PV)

dante.servi@gmail.com